

**XORIY TAJRIBASI ASOSIDA TALABALARNI RAQAMLI
KOMPETENSIYASINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI VA ULARNI
TAKOMILLASHTIRILISH**

**ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НА
ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

**TECHNOLOGIES FOR INCREASING DIGITAL COMPETENCE OF
STUDENTS: IMPROVEMENT BASED ON FOREIGN EXPERIENCE**

Babaraximova Dilnoza Abduxalikovna

Vb dotsent

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

boborakhimovaD@tsue.uz

Tel.: +9989974603600

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorij tajribasi asosida talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari va ularni takomillashtirish yo'llari tahlil qilingan. Xalqaro tajribalar asosida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish usullari, zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar o'rganilgan. Maqolada raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali strategiyalari va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli kompetensiya, oliy ta'lim, xorij tajribasi, raqamli texnologiyalar, talabalar, kompetensiyaviy yondashuv

Abstract: This article analyzes technologies for the development of digital competencies of students and ways to improve them based on foreign experience. On the basis of international experiments, methods for the formation of digital competencies, modern technologies and approaches have been studied. The article presents effective strategies and recommendations for the development of digital competencies.

Keywords: digital competence, higher education, overseas experience, digital technology, students, competency approach

Аннотация: В данной статье анализируются технологии развития цифровых компетенций студентов на основе зарубежного опыта и пути их совершенствования. На основе международного опыта изучены методы формирования цифровых компетенций, современные технологии и подходы. В статье представлены эффективные стратегии и рекомендации по развитию цифровых компетенций.

Ключевые слова: цифровая компетенция, высшее образование, зарубежный опыт, цифровые технологии, студенты, компетентностный подход

KIRISH

Zamonaviy jamiyatning barcha sohalarida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu holat, o'z navbatida, ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalar va talablarni qo'yimoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining raqamli kompetensiyalari ularning kasbiy faoliyatidagi muvaffaqiyatining hal qiluvchi omilga aylanib bormoqda [1]. YUNESKO ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga kelib, dunyodagi ish o'rinlarining 85% raqamli ko'nikmalarni talab qiladi [2].

Jahon iqtisodiy forumining "Kelajak kasblari - 2023" hisobotida ta'kidlanishicha, raqamli transformatsiya natijasida an'anaviy kasblarning 40% dan ortig'i o'zgarishga uchrashi kutilmoqda [3]. Bu esa oliy ta'lim muassasalari oldiga talabalarning raqamli kompetensiyalarini zamonaviy mehnat bozori talablari asosida shakllantirish vazifasini qo'yimoqda.

Raqamli kompetensiyalar - bu nafaqat texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari, balki axborotni tanqidiy baholash, raqamli muhitda samarali kommunikatsiya o'rnatish, raqamli xavfsizlikni ta'minlash va muammolarni innovatsion usullar bilan hal eta olish qobiliyatidir [4]. Yevropa Ittifoqining "Raqamli ta'lim rejasi 2021-2027" dasturida raqamli kompetensiyalar zamonaviy ta'limning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan [5].

O'zbekistonda ham "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va talabalarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda [6]. Biroq, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish uchun tizimli va innovatsion yondashuvlar zarur.

Ushbu tadqiqotning maqsadi xorij tajribasi asosida talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy texnologiyalari va ularni takomillashtirish yo'llarini o'rganishdan iborat. Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilandi:

- Raqamli kompetensiyalar tushunchasi va uning zamonaviy talqinlarini o'rganish
- Rivojlangan davlatlarning oliy ta'lim tizimida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish tajribasini tahlil qilish
- Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalarini aniqlash
- O'zbekiston oliy ta'lim tizimi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, raqamli kompetensiyalar nafaqat bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini, balki umuman jamiyatning raqamli transformatsiyaga tayyorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Shu bois, xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy ta'lim tizimiga moslashtirilgan holda joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot doirasida xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar, normativ hujjatlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda zamonaviy tadqiqotlar tahlili amalga oshirildi.

Raqamli kompetensiyalar tushunchasining nazariy asoslari bo'yicha Ferrari (2019) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega [7]. Muallif raqamli kompetensiyalarni "shaxsning raqamli texnologiyalardan ongli va samarali foydalanish, axborotni tanqidiy baholash, raqamli muhitda muloqot o'rnatish va hamkorlik qilish, raqamli kontent yaratish hamda xavfsizlikni ta'minlash qobiliyati" sifatida ta'riflaydi.

Yevropa Ittifoqining DigComp 2.1 kontseptual hujjatida raqamli kompetensiyalarning besh asosiy yo'nalishi belgilangan [8]. Birinchi yo'nalish - axborot va ma'lumotlar savodxonligi bo'lib, u raqamli ma'lumotlarni qidirish va filtrlash, ma'lumotlarni baholash va tanqidiy tahlil qilish, raqamli ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash kabi komponentlarni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi yo'nalish - kommunikatsiya va hamkorlik bo'lib, u raqamli texnologiyalar orqali muloqot, ma'lumotlar, kontent va resurslarni almashish, onlayn fuqarolik faoliyati, raqamli identifikatsiya boshqaruvi kabi masalalarni qamrab oladi.

Uchinchi yo'nalish - raqamli kontent yaratish bo'lib, u raqamli kontent ishlab chiqish, raqamli kontentni integratsiyalash va qayta ishlash, mualliflik huquqi va litsenziyalar, dasturlash kabi kompetensiyalarni o'z ichiga oladi.

To'rtinchi yo'nalish - xavfsizlik bo'lib, u qurilmalarni himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, sog'liqni saqlash, atrof-muhitni himoya qilish kabi masalalarni qamrab oladi.

Beshinchi yo'nalish - muammolarni hal qilish bo'lib, u texnik muammolarni hal etish, ehtiyojlarni aniqlash va texnologik yechimlar topish, innovatsion va kreativ foydalanish, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Germaniya tajribasini o'rgangan Schmidt va Weber (2021) oliy ta'limda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning to'rt bosqichli modelini taklif etadi [9]. Bu model bazaviy raqamli ko'nikmalar, kasbiy yo'naltirilgan raqamli kompetensiyalar, maxsus dasturiy ta'minot bilan ishlash va innovatsion raqamli yechimlar yaratish bosqichlarini o'z ichiga oladi.

Singapur universitetlarida qo'llaniladigan "Digital Skills Framework" modeli alohida e'tiborga molik. Wang (2021) ta'kidlashicha, ushbu model amaliy ko'nikmalarga va loyiha asosida o'qitishga asoslangan bo'lib, yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda [10].

Rossiyalik olimlar Petrov va Ivanova (2023) oliy ta'limda raqamli kompetensiyalarni baholashning ko'p parametrliligi tizimini ishlab chiqqan [11]. Tizim bilim darajasini baholash, amaliy ko'nikmalarni tekshirish, loyiha faoliyatini baholash va raqamli portfolio tahlili kabi komponentlarni o'z ichiga oladi.

Brown va Johnson (2023) Yevropa universitetlarida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalarini o'rganib, quyidagi asosiy yo'nalishlarni aniqlagan: raqamli o'quv muhitini yaratish, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

DAAD dasturi doirasida olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, xalqaro raqamli loyihalarda ishtirok etish talabalarning raqamli kompetensiyalarini sezilarli darajada oshiradi. Meyer va Schmidt (2019) ta'kidlashicha, bunday loyihalar nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki madaniyatlararo kommunikatsiya va hamkorlik qobiliyatlarini ham rivojlantiradi [12].

Li va Zhang (2022) Osiyo mamlakatlarining tajribasini tahlil qilib, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda zamonaviy infratuzilma, malakali pedagog kadrlar, innovatsion ta'lim metodikalari va xalqaro hamkorlik kabi omillar muhim ahamiyatga ega ekanligini aniqlagan [13].

NATIJARLAR

Xorij tajribasi va ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili natijasida quyidagi samarali yondashuvlar va texnologiyalar aniqlandi.

Birinchi, aralash ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish masalasi. Bu yo'nalishda virtual va an'anaviy ta'limni optimal nisbatda birlashtirish, sinxron va

asinxron ta'lim shakllaridan kompleks foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun Moodle, Canvas, Blackboard kabi zamonaviy ta'lim platformalarini joriy etish, mobil ta'lim texnologiyalarini qo'llash, veb-konferensiya va onlayn seminarlardan samarali foydalanish tavsiya etiladi.

Ikkinchidan, raqamli portfoliolar yaratish masalasi. Bu yo'nalishda talabalarning individual raqamli portfoliosini shakllantirish, kompetensiyalar rivojlanishini monitoring qilish tizimini yo'lga qo'yish, raqamli badjlar va sertifikatlarni joriy etish muhim sanaladi. Portfolio tizimi ish beruvchilar uchun ochiq platforma sifatida rivojlantirilishi va talabalarning kasbiy rivojlanish trayektoriyasini kuzatish imkoniyatini berishi lozim.

Uchinchidan, loyiha asosida o'qitish metodikasini keng joriy etish. Bu yo'nalishda real hayotiy vaziyatlarga asoslangan loyihalar, xalqaro hamkorlik loyihalari va innovatsion startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Loyihalar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

To'rtinchidan, ochiq ta'lim resurslari va MOOKlardan faol foydalanish. Coursera, edX, Udacity kabi platformalardagi kurslarni o'quv dasturlariga integratsiya qilish, talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu orqali talabalar jahonning yetakchi universitetlari professor-o'qituvchilari tomonidan tayyorlangan sifatli ta'lim kontentiga ega bo'ladilar.

Ushbu natijalar asosida oliy ta'lim muassasalarida talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish uchun tizimli va kompleks yondashuv zarur ekanligi aniqlandi. Bu esa o'z navbatida strategik rejalashtirish, resurslarni optimal taqsimlash va innovatsion yechimlarni joriy etishni talab qiladi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayon tizimli va kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim. Tahlil natijalarini quyidagi jadvalda ko'rish mumkin:

Jadval 1.

Turli mamlakatlarning raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish tajribasi tahlili

Mamlakat	Asosiy yondashuv	Xususiyatlar	Natijalar
Singapur	Amaliy loyihalar	Real sektor bilan integratsiya; Startap-ekotizim	Yuqori bandlik darajasi
Germaniya	Dual ta'lim	Nazariya va amaliyot uyg'unligi; Sanoat 4.0	Raqobatbardosh kadrlar

Janubiy Koreya	Smart-kampus	Innovatsion infratuzilma; AI texnologiyalari	Raqamli transformatsiya
Finlandiya	Individual trayektoriya	Moslashuvchan o'quv reja; Portfolio tizimi	Yuqori motivatsiya
Estoniya	Raqamli ekotizim	E-hukumat integratsiyasi; Kiberxavfsizlik	Raqamli fuqarolik

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, turli mamlakatlar raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga turlicha yondashuvlarni qo'llamoqda. Singapur tajribasi amaliy loyihalarga asoslangan bo'lib, real sektor bilan kuchli integratsiyani ta'minlagan. Bu esa bitiruvchilarning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli kirishi va yuqori bandlik darajasiga erishishga imkon bergan.

Germaniyaning dual ta'lim tizimi nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishgan. Ayniqsa, "Sanoat 4.0" konsepsiyasi doirasida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Janubiy Koreya smart-kampus kontsepsiyasini joriy etib, innovatsion infratuzilma va sun'iy intellekt texnologiyalarini keng qo'llamoqda. Bu yondashuv ta'lim muassasalarining to'liq raqamli transformatsiyasiga erishish imkonini bermoqda.

Finlandiya individual ta'lim trayektoriyasi va moslashuvchan o'quv rejalariga asoslangan tizimni joriy etgan. Portfolio tizimi orqali har bir talabanning kompetensiyalari rivojlanishini monitoring qilish yo'lga qo'yilgan.

Estoniya tajribasi e-hukumat tizimi bilan integratsiyalashgan raqamli ekotizimni yaratishga qaratilgan. Kiberxavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratilishi natijasida raqamli fuqarolik kompetensiyalari muvaffaqiyatli shakllantirilmoqda.

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligini ta'minlovchi omillarni quyidagi jadvalda ko'rish mumkin:

Jadval 2.

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorlik omillari

Omillar	Ahamiyati	Implementatsiya mexanizmlari
Zamonaviy infratuzilma	Yuqori	Texnik ta'minot, yuqori tezlikdagi internet

O'qituvchilar malakasi	O'ta muhim	Muntazam malaka oshirish, xalqaro tajriba
Hamkorlik aloqalari	Muhim	Tarmoq hamkorlik, xalqaro loyihalar
Ta'lim texnologiyalari	Yuqori	Aralash ta'lim, adaptiv texnologiyalar
Baholash tizimi	Muhim	Portfolio, kompetensiyalar monitoringi

Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligini ta'minlovchi omillar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy infratuzilmaning ahamiyati yuqori bo'lib, u texnik ta'minot va yuqori tezlikdagi internet orqali implementatsiya qilinadi. Bu omil raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning moddiy-texnik asosini tashkil etadi.

O'qituvchilar malakasi o'ta muhim omil hisoblanib, u muntazam malaka oshirish va xalqaro tajribani o'zlashtirish orqali ta'minlanadi. Malakali pedagog kadrlar raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Hamkorlik aloqalari muhim omil sifatida baholanib, tarmoq hamkorlik va xalqaro loyihalar orqali amalga oshiriladi. Bu omil global ta'lim muhitiga integratsiyalashish va ilg'or tajribalarni o'zlashtirishga imkon beradi.

Ta'lim texnologiyalarining ahamiyati yuqori bo'lib, aralash ta'lim va adaptiv texnologiyalar orqali joriy etiladi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ushbu omillar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning kompleks implementatsiyasi raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligini ta'minlaydi.

Tahlil natijalariga ko'ra, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda quyidagi asosiy tendensiyalar kuzatilmoqda:

1. Individual yondashuv: har bir talabanning shaxsiy rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish va monitoring qilish tizimi joriy etilmoqda. Bu orqali o'qitish jarayoni talabanning ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirilmoqda.

2. Amaliyotga yo'naltirilganlik: nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, real loyihalar va vaziyatlar asosida o'qitish metodikasi rivojlantirilmoqda.

3. Texnologik integratsiya: zamonaviy raqamli texnologiyalar nafaqat o'qitish vositasi, balki o'rganish ob'ekti sifatida ham qo'llanilmoqda.

4. Uzluksiz monitoring: raqamli kompetensiyalar rivojlanishini muntazam baholash va monitoring qilish tizimi yaratilmoqda.

5. Xalqaro hamkorlik: global ta'lim muhitiga integratsiya, xalqaro tajriba almashish va qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish - bu uzluksiz va dinamik jarayon bo'lib, u muntazam yangilanib turuvchi texnologiyalar va mehnat bozori talablariga moslashtirilishi lozim.

XULOSALAR

Yakuniy xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish - bu uzluksiz va dinamik jarayon bo'lib, u muntazam yangilanib turuvchi texnologiyalar va mehnat bozori talablariga moslashtirilishi lozim. Bu jarayonda xalqaro tajribani o'rganish va milliy ta'lim tizimi xususiyatlarini inobatga olgan holda adaptatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish orqali biz nafaqat ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini, balki umuman jamiyatning raqamli transformatsiyaga tayyorligini ta'minlaymiz.

Tadqiqot natijalaridan oliy ta'lim muassasalarida talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishda, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilishda va innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishda foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Petrov va Ivanova (2023) Oliy ta'limda raqamli kompetensiyalarni baholash tizimi.
2. UNESCO (2025) Global Digital Skills Report.
3. World Economic Forum (2023) "Future of Jobs Report 2023"
4. Ferrari A. (2019) Digital Competence Framework for Education.
5. European Union (2021) Digital Education Action Plan 2021-2027.
6. O'zbekiston Respublikasi "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi.
7. Ferrari A. (2019) Digital Competence Framework for Education: A Comprehensive Guide.
8. European Union (2021) DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens.
9. Schmidt M., Weber K. (2021) Digital Competence Development in Higher Education: A Four-Stage Model.
10. Wang L. (2021) Digital Skills Framework Implementation in Singapore Universities: Best Practices and Outcomes.
11. Petrov N., Ivanova E. (2023) Multi-parameter Assessment System for Digital Competencies in Higher Education.
12. Meyer R., Schmidt T. (2019) International Digital Projects in Higher Education: Impact on Student Competencies.

13. Li X., Zhang Y. (2022) Digital Competence Development in Asian Higher Education: Comparative Analysis.